

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444519>

УДК 332.144; ГРНТИ 06.61.33

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА БИЗНЕС

Д.Г. Чернякова,

студент 3 курса, кафедра бухгалтерского учета, анализа, финансов и
налогообложения; Академия права и управления ФСИН России,
г.Рязань,

О. И. Швайка,

научный руководитель,
к. э. н., доц., кафедра экономики, менеджмента и организации
производства ФГБОУ ВО Рязанский государственный
радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина, доц., кафедра
экономики и менеджмента, Академия ФСИН России,
г. Рязань, РФ

E-mail: dar.tcherniakova@yandex.ru

Аннотация: В данной статье освещены вопросы изменения условий жизни и экономического поведения за счет влияния цифровой экономики. Особое внимание уделяется изменениям в стратегическом планировании бизнеса, конкурентной борьбе. В статье рассматриваются новые возможности маркетинга, работа с клиентами. Описаны новые источники прибыли и факторы конкурентоспособности. Кроме того, в статье отмечены новые методы ведения бизнеса в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: экономика, бизнес, цифровая экономика, трансформация, цифровизация.

THE IMPACT OF THE DIGITAL ECONOMY ON BUSINESS

D.G. Chernyakov,

3rd year student, Department of Accounting, Analysis, Finance and Taxation;
Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia,
Ryazan,

O. I. Shvaika,

scientific director,
to. e. D., Assoc., Department of Economics, Management and Organization of
Production, Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkina,
Associate Professor, Department of Economics and Management, Academy of the
Federal Penitentiary Service of Russia,

Ryazan, RF

E-mail: dar.tcherniakova@yandex.ru

Abstract: This article highlights the issues of changing living conditions and economic behavior due to the influence of the digital economy. Particular attention is paid to changes in strategic business planning, competition. The article discusses new marketing opportunities, customer service. New sources of profit and competitiveness factors are described. In addition, the article highlights new methods of doing business in the digital economy.

Key words: economy, business, digital economy, transformation, digitalization.

Отличительной особенностью информационно-цифровой экономики служит наличие ее значительного характера и оперирование неавтоматизированными принципами в координации рынков и общества. Четвертая промышленная революция является толчком создания технологической основы цифровой экономики. Примерами такого продвижения могут быть искусственные интеллекты, майнинговые отрасли, цифровые формы, 3D- и 4D-печати.

Рисунок 1 - Оценка вклада цифровизации в рост ВВП накопленным итогом (базовый вариант), %

Цифровая экономика, которая растет на основе информационной экономики, определяется как ее продолжение в новом статусе в разгаре

глобального технологического прорыва [1]. Технологические инновационные результаты таких масштабных изменений оказали большое влияние на бизнес-среду и ее участников, полностью перешедших на использование цифровых технологий.

Цифровая экономика оказала влияние на следующие положения сегментов:

– способы организации и ведения бизнеса, а также его маркетинговые стратегии;

– обеспечение бизнеса необходимыми ресурсами;

– издержки (организационные, управленческие, коммуникационные);

– сетевой эффект и эффект масштаба (рисунок 1).

Рассмотрим более подробно отраслевые единицы, воздействие на которые оказала влияние цифровая экономика.

Стратегии отношения с клиентами

При применении таких цифровых технологий как искусственный интеллект затрагиваются тенденции углубления отношений с покупателями, а именно наиболее чуткая реакция на его предпочтения. В сфере цифровой экономики сотрудничество с покупателем индивидуально, так как практикуется прямая заинтересованность в его задачи. Также отмечается рост клиентского опыта, который становится источником прибыли. Цифровые технологии, которые позволяют экономить транзакционные издержки, а иногда и сводить их к нулю, выявляют новый потенциал и ускоряют ведение бизнеса и производства.

Многие отрасли вводят технологии, создающие новые способы удовлетворения потребностей покупателя. К примеру, инновации в технологической сфере в вопросе накопления энергии и сетей заметно ускоряют сдвиг в энергетической отрасли в сторону децентрализации источников и распределенности энергии. Формы 3D- и 4D-печати также значительно ускоряют и оптимизируют обеспечение наглядной комплектации изделия, производящие ремонтные и сборочные компании.

Новые условия в работе с покупателями.

Колоссальный прорыв в научной сфере и экономике дал искусственный интеллект: от программного обеспечения для открытия новых лекарственных средств и до алгоритмов, которые могут выявлять наши культурные интересы и прогнозировать наше поведение. Большинство таких схем строятся на основании информационных следов, которые покупатели оставляют на сайтах, социальных сетях или других подобных ресурсах. Например, от компании Apple используется приложения «Siri» с довольно мощной подсистемой искусственного интеллекта. Эти платформы обрабатывают индивидуальную информацию о пользователях сайтов, выполняя роль интеллектуальных консультантов и формируя при этом

«окружающий разум». В этом вопросе искусственный интеллект помогает бизнесу проводить углубленную работу с клиентом, индивидуализируя маркетинг.

Автоматически выработанная рекламная информация, персонафицированная за счет искусственного интеллекта, в цифровом поле выступает в виде оферты конкретному покупателю, при этом учитывая его индивидуальные предпочтения и возможности. Сведения могут совершенствоваться до того момента, пока предложение не заинтересует клиента и не попадет в точку.

Также стоит отметить, что на основе автоматизированной обработки информации могут формироваться и индивидуализированные сегменты рынка, однако продавец за это платит низкую цену по сравнению с наиболее традиционными способами. Выявляется следующая зависимость: чем больше количество покупателей, тем меньше его удельные (средние) транзакционные и цифровые издержки.

Из этого следует то, что условия продажи значительного количества товаров в сети приближаются к совершенной ценовой дискриминации. Точно так же расширяются возможности многорыночной ценовой дискриминации. Здесь защитой от перехода покупателя в другие сегменты рынка становится возросший индивидуализм пользователя в цифровой среде и тщательный подход к решению его задач и проблем [2].

Изменения в конкурентной борьбе

В сфере цифровой экономики происходят изменения и в условиях конкуренции. К примеру, конкуренты могут стать друг другу партнерами, если объединятся на базе цифровых платформ. Важно подчеркнуть, что в то же время может появиться противоположное явление под названием конкурентный подрыв. Это неожиданное появление конкурентных преимуществ у новичка, которое возникает за счет доступа к глобальным цифровым платформам с целью развития маркетинговых вопросов и быстрых продаж. На подрыв конкурентов в бизнесе также может оказывать влияние рыночный спрос. В ходе четвертой промышленной революции произошло перемещение от более простого варианта распространения информации к более сложной инновации, имеющей в составе различные новые способы ее передачи. В результате этого компании могут менять формы и методы бизнеса, а также находить совершенно новые центры создания стоимости в своих отраслях.

Конкурентный подрыв со стороны спроса и предложения побуждает постоянно идти в ногу с инновациями, а также учиться постоянно перестраиваться и меняться.

Новые источники прибыли и факторы конкурентоспособности.

В цифровой экономике такими источниками являются продукты, усовершенствованные данными. Бизнес оказывает значительное влияние на качество товара, увеличение его стоимости и качества обслуживания, применяя цифровые инновации. При получении информации о режиме работы и износа, бизнес контролирует стабильное улучшение качества без замены товара. Технологические нововведения могут трансформировать управление активами компаний. К примеру, дистанционное обновление программного обеспечения увеличивают ценность уже используемого автомобиля вместо его амортизационного обесценения. Речь идет о том, что не только новые материалы, но и цифровая обработка данных о состоянии изделия продлевают его качественное использование.

Новым источником прибыли и фактором конкурентоспособности бизнеса может являться цифровой капитал. Наиболее важной особенностью развития и конкурентоспособности компаний, которые работают с информационно-коммуникационными технологиями, становится креативность сотрудников. При цифровой экономике человеческий капитал играет малую роль для достижения сверхприбыли, поэтому необходимым фактором является формирование креативного капитала, отличительной особенностью которого выступает большой поток сверхприбыли [3-5].

Новые формы бизнеса.

Новой формой бизнеса в сфере цифровой экономики являются коллаборативные инновации. К примеру, одной компании недостаточно капитала и знаний бизнеса в определенной сфере, но все это имеет опытная компания, однако ей не хватает именно цифровых навыков в работе с клиентами. В таком случае организации объединяют свой ресурс и совместно реализуют инновационные проекты. Примером такой коллаборации может являться сотрудничество промышленного гиганта Siemens, который каждый год вкладывает в НИОКР по 4 миллиарда американских долларов, и молодой компании Ayasdi, занимающейся самообучением машин. В результате Siemen получил возможность создавать идеи на основе обработки больших данных, а Ayasdi – проверять их на практике.

Для того, чтобы получать прибыль от применения цифровых технологий, организациям приходится полностью изменять свои операционные модели и быть довольно мобильными.

Операционной моделью, которая практикует совместное использование, является платформа. Платформенный метод основывается на сетевом эффекте при перемещении в цифровое поле. С началом четвертой промышленной революции появились масштабные платформы, которые тесно взаимосвязаны с физическим миром. Разработки Массачусетского университета выявили, что из 30 мировых брендов с наибольшей суммарной

рыночной стоимостью в 17 самых крупных применяли платформенные стратегии.

Цифровая платформа может объединять для совместного использования как производителей, так и потребителей. При подключении к предпрятию по совместному пользованию клиент получает услуги мобильности без покупки самого товара. Эта услуга может предоставляться независимо от местонахождения клиента. При этом та корпорация, которая предоставляет услугу совместного пользования, не является собственником блага.

Деловая среда в цифровом сообществе

В сфере цифровой экономики происходит развитие новой организационной структуры бизнеса – системы цепочки блоков или блокчейн. Сильной стороной блокчейна служит децентрализованность, благодаря которой платежи могут передвигаться в масштабном пространстве молниеносно. Блокчейн позволяет строить недорогую бизнес-структуру, которая имеет небольшое количество внутренних специалистов. К примеру, в агентстве IMG фиксируется 60 сотрудников и совсем немного людей, продающих рекламу. За Россию в ответе всего лишь один человек, и с точки зрения экономики этого достаточно [4-8]. Глобальной децентрализация увеличивает скорость стирания границ между странами, и с распространением блокчейна прогнозируется появление значительного количества мультинациональных компаний. Помимо подмены функции банков и традиционных финансовых организаций, блокчейн в ближайшем будущем сможет заменить суды, юристов, а вместо договоров реализует трудовое право.

Цифровым предприятием является сегмент, который трансформирует производство, коммуникацию с клиентами, и выявляет эффективные методы управления компанией на основе внедрения цифровизации (рисунок 2).

Таким образом, при переходе в цифровое пространство, многие организации полностью изменяют свою организационную форму, а все возникающие проблемы разрешаются довольно быстро. Электронный код не может быть подвержен ни взяточничеству, ни лоббированию. Режим права собственности устойчивым и гарантированным. Бизнес - среда постоянно будет совершенствоваться при переходе организаций на цифровые технологии ведения компании. Их использование помогает в значительной мере облегчить работу и, прежде всего, сократить трансакционные издержки.

Рисунок 2 - Влияние цифровых технологий на бизнес

Список литературы

- [1] Сафрончук М. В. Цифровая поступь революции (четвертая промышленная революция и цифровая трансформация) // Экономика и управление: проблемы, решения. 2017. № 11. Т. 5. С. 52–56.
- [2] Сафрончук М. В. Ценообразование на монопольном рынке // Экономика и управление: проблемы, решения. 2018. № 4. С. 61–68.
- [3] Сафрончук М. В. Глобализация и экономический рост // Экономика и управление: проблемы, решения. 2017. № 4. С. 26–32.
- [4] Маслова Е. Блокчейн – это навсегда, готовьтесь. URL: <https://secretmag.ru/cases/interview/elena-masolova-tokenstars-blokchein-eto-navsegda-gotovtes.htm>. 2010, С.30 Блейман Н. Дивиденды цифровой эпохи. URL: <http://www.rbcplus.ru/news/59ef050d7a8aa91b5266834d>.
- [5] Пикетти Т. Капитал в XXI веке: монография. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С. 592

[6] Рогатных Е. Б. Влияние цифровизации на развитие современной мировой экономики // Экономика и управление: проблемы, решения. 2017. № 11. Т. 5. С. 64–70.

[7] Сафрончук М. В. Влияние информационной экономики и глобализации на факторы экономического роста // Вестник Академии. 2019 г. № 4. С. 31–34.

[8] Стрелец И. А. Влияние новых технологий на экономическое поведение потребителей и фирм // США и Канада: экономика, политика, культура. 2008. № 8. С. 63–72. Industries. February, 2019. URL: <https://www.weforum.org/reports/digital-transformation-of-industries>

Bibliography (Transliterated)

[1] Safronchuk M. V. The digital pace of the revolution (the fourth industrial revolution and digital transformation) // Economics and Management: Problems, Solutions. 2017. No. 11. Vol. 5. P. 52–56.

[2] Safronchuk MV Pricing in the monopoly market // Economics and management: problems, solutions. 2018. No. 4. P. 61–68.

[3] Safronchuk MV Globalization and economic growth // Economics and management: problems, solutions. 2017. No. 4. P. 26–32.

[4] Maslova E. Blockchain is forever, get ready. URL: <https://secretmag.ru/cases/interview/elena-maslova-tokenstars-blokchein-etonavsegda-gotovtes.htm>. 2010, P.30 Bleyman N. Dividends of the digital age. URL: <http://www.rbcplus.ru/news/59ef050d7a8aa91b5266834d>.

[5] Piketty T. Capital in the XXI century: monograph. M.: Ad Marginem Press, 2016. S. 592

[6] Rogatnykh EB The influence of digitalization on the development of the modern world economy // Economy and management: problems, solutions. 2017. No. 11. Т. 5. P. 64–70.

[7] Safronchuk MV Influence of the information economy and globalization on the factors of economic growth // Bulletin of the Academy. 2019 No. 4. P. 31–34.

[8] Strelets IA Influence of new technologies on the economic behavior of consumers and firms // USA and Canada: economics, politics, culture. 2008. No. 8. S. 63–72. Industries. February, 2019. URL: <https://www.weforum.org/reports/digital-transformation-of-industries>

© Д. Г. Чернякова, 2020

Поступила в редакцию 9.12.2020
Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Чернякова Д.Г. Влияние цифровой экономики на бизнес // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 253-261. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>